

TECHNICAL SCIENCES

DEVELOPMENT AND SOFTWARE IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR DETECTING ABNORMAL HUMAN BEHAVIOR FOR VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS

Amangeldiev A.A.

Eurasian National University. L.N. Gumilyova 2nd year master student of computer engineering and software

РАЗРАБОТКА И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АБНОРМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Амангельдиев А.А.

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Магистрант 2 курса вычислительной техники и программного обеспечения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7418332>

Abstract

With the rapid growth in the volume of video data, there is an increasing need not only to recognize objects and their behavior, but, in particular, to detect rare, interesting cases of unusual objects or suspicious behavior in a large volume of ordinary data. The detection of such deviations in video recordings is crucial for various applications, ranging from automatic quality control to visual observation.

Significant events of interest in long video sequences, such as surveillance footage, often have an extremely low probability of occurrence. Thus, manual detection of such events or anomalies is a very painstaking job that often requires more manpower. This caused the need for automatic detection and segmentation of sequences of interest. However, modern technology requires huge efforts to configure each video stream before deploying the video analysis process, even though these events are based on some predefined heuristics, which makes it difficult to generalize the detection model for various surveillance scenes. How to introduce a new structure for the presentation of video data using a set of common functions that are automatically derived from a long video material using a deep learning approach?

Аннотация

С быстрым ростом объема видеоданных возрастает потребность не только в распознавании объектов и их поведения, но, в частности, в обнаружении редких, интересных случаев необычных объектов или подозрительного поведения в большом объеме обычных данных. Обнаружение таких отклонений в видеозаписях имеет решающее значение для различных приложений, начиная от автоматического контроля качества и заканчивая визуальным наблюдением.

Значимые события, представляющие интерес в длинных видеопоследовательностях, таких как кадры наблюдения, часто имеют крайне низкую вероятность наступления. Таким образом, ручное обнаружение таких событий или аномалий - это очень кропотливая работа, которая часто требует большие рабочей силы. Это вызвало необходимость в автоматическом обнаружении и сегментации интересующих последовательностей. Однако современная технология требует огромных усилий по настройке каждого видеопотока до развертывания процесса анализа видео, даже при этом эти события основаны на некоторых предопределенных эвристиках, что затрудняет обобщение модели обнаружения для различных сцен наблюдения. Как представить новую структуру для представления видеоданных с помощью набора общих функций, которые автоматически выводятся из длинного видеоматериала с помощью подхода глубокого обучения?

Keywords: abnormal, detection, video analysis, segmentation, auto encoder.

Ключевые слова: абнормальной, детект, анализ видео, сегментация, автокодировщик.

Большинство абнормальных случаев заранее неизвестны, поскольку это потребовало бы прогнозирования всех способов, которыми может произойти что-то выходящее за рамки нормы. Поэтому просто невозможно выучить модель для всего, что является ненормальным или нерегулярным. Но как мы можем найти аномалию, не зная, что искать?

Поскольку легче получить видеоданные там, где сцена нормальная, в отличие от получения того, что ненормально, мы могли бы сосредоточиться на настройке, где обучающие данные содержат только

нормальные визуальные шаблоны. Популярный подход, принятый исследователями в этой области, заключается в том, чтобы сначала изучить нормальные паттерны из обучающих видеороликов, затем аномалии обнаруживаются как события, отклоняющиеся от нормальных паттернов. Большая часть работы по обнаружению аномалий основана на извлечении локальных особенностей из видео, которые затем используются для обучения модели нормальности.

Траектории уже давно популярны при анализе видео и обнаружении аномалий. Общей характеристикой подходов, основанных на траекториях, является отклонение номинальных классов траекторий объектов на этапе обучения и сравнение новых тестовых траекторий с номинальными классами на этапе оценки. Статистически значимое отклонение от всех классов указывает на аномалию. Однако точность анализа траектории в значительной степени зависит от отслеживания, точное отслеживание которого все еще остается серьезной проблемой в компьютерном зрении, особенно в сложных ситуациях. Подходы, основанные на отслеживании, подходят для сцен с небольшим количеством объектов, но непрактичны для обнаружения аномальных паттернов в переполненной или сложной сцене.

Также существуют подходы без отслеживания, которые фокусируются на пространственно-временных аномалиях в видео. Они основаны главным образом на извлечении и анализе локальных визуальных объектов низкого уровня, таких как гистограмма ориентированных градиентов, гистограмма ориентированных потоков и оптического потока, с использованием пространственно-временных объемов видео (плотная выборка или выбор точки интереса).

Фундаментальное предположение, лежащее в основе этих методов, заключается в том, что любое новое представление признаков нормального / аномального события может быть приблизительно смоделировано как (разреженная) линейная комбинация представлений признаков (ранее наблюдавшихся событий) в обученном словаре. Это предполагает, что все ранее наблюдавшиеся события являются нормальными событиями.

Успех методов глубокого обучения в различных приложениях, следовательно, привел к появлению таких методов в обнаружении аномалий. Термин "глубокое обучение" относится к изучению иерархического набора функций через несколько слоев скрытых узлов в искусственной нейронной сети.

В частности, сверточные нейронные сети (ConvNet) доказали свою эффективность в широком спектре приложений, таких как распознавание объектов, обнаружение человека и распознавание действий. ConvNet состоит из стека сверточных слоев с полностью подключенным слоем и классификатором softmax, а сверточный автоэнкодер по сути представляет собой ConvNet с его полностью подключенным слоем и классификатором, замененным зеркальным стеком сверточных слоев. Авторы применили 3D ConvNet для классификации аномалий, в то время как использовали сквозной сверточный автоэнкодер для обнаружения аномалий в видео наблюдения. Их сообщенный результат доказывает полезность заученного представления на видео с помощью стека сверточных слоев. С другой стороны, модель долговременной кратковременной

памяти (LSTM) хорошо известна для изучения временных паттернов и прогнозирования данных временных рядов. Его результаты показывают большие перспективы того, чему может научиться глубокая нейронная сеть. Несмотря на свою простоту, в этих недавно предложенных методах сохраняются некоторые ограничения. Хотя 3D ConvNet отлично справился с изучением отличительных признаков аномалий от нормальных событий, его непрактично применять в реальных сценариях из-за отсутствия видеосегментов, содержащих аномальные события.

Автокодеры, как следует из названия, состоят из двух этапов: кодирования и декодирования. Впервые он был использован для уменьшения размерности путем установки количества выходных блоков кодера меньше, чем входных. Модель обычно обучается с использованием обратного распространения неконтролируемым образом, сводя к минимуму ошибку восстановления результатов декодирования из исходных входных данных. Если функция активации выбрана нелинейной, автоэнкодер может извлекать больше полезных функций, чем некоторые распространенные методы линейного преобразования, такие как PCA.

Определить, является ли видеокادر нормальным или аномальным, несложно. Ошибка восстановления каждого кадра определяет, классифицируется ли кадр как аномальный. Порог определяет, насколько чувствительной мы хотим видеть систему обнаружения — например, установка низкого порога делает систему чувствительной к событиям на сцене, где будет срабатывать больше сигналов тревоги. Мы получаем частоту истинных положительных и ложноположительных срабатываний, устанавливая различный порог ошибки, чтобы вычислить площадь под кривой рабочей характеристики приемника (ROC) (AUC). Равная частота ошибок (EER) получается, когда частота ложноположительных результатов равна частоте ложноотрицательных результатов.

Список литературы:

1. Адам А., Ривлин Э., Шимшони И., Рейниц Д. Надежное обнаружение необычных событий в реальном времени с использованием нескольких мониторов с фиксированным местоположением. IEEE Transactions по анализу шаблонов и машинному интеллекту. — 2008. С. 505-515.
2. Хасан М., Чой Дж., Нейман Дж., Рой-Чоудхури А.К., Дэвис Л.С. Изучение временной регулярности в видеопоследовательностях. 2016. С. 733-742.
3. Карпати А., Тодеричи Г., Шетти С., Леунг Т., Суктханкар Р., Фей-Фей Л. Крупномасштабная классификация видео с помощью сверточных нейронных сетей. 2014. С. 1725-1732.
4. КРедди В., Сандерсон К., Ловелл Б.К. Обнаружение аномалий в многолюдных сценах. 2011. С. 55-61.